

УДК 94(450)

*Мирошниченко Е.С., Реутова М.Д.***ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНЕЦИАНСКОГО ЦЕХОВОГО СТРОЯ В XIII-XIV ВВ.¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Статья посвящена структуре и организации венецианских цехов в XIII–XIV вв. Этот особенно многолюдный и богатый город Италии, выросший на посреднической торговле, имел также развитую промышленность. Она была представлена десятками разнообразных ремесел, организованных в 52 цеха. Специфика организации ремесленного производства и промыслов в городах Венецианской республики в XIII–XV вв. остается одной из дискуссионных проблем. Средневековый цех – это союз ремесленников одной и той же профессии, союз мастеров. Каждый член цеха работал у себя на дому. Вмешательство цеха в производственную деятельность было активным и постоянным, но ограничивалось установлением правил и условий производства и продажи товаров, а также контролем за исполнением этих правил. Каждый цех следил за тем, чтобы никто другой не вторгнулся в сферу его привилегий.

Ключевые слова: Цех, цеховой устав, колонисты-"популяры", коллегия, мастер.

Abstract. The article is devoted to the structure and organization of Venetian guilds in the 13th–14th centuries. This particularly populous and wealthy city in Italy, which grew up on intermediary trade, also had a developed industry. It was represented by dozens of different crafts, organized into 52 workshops. Specifics of the organization of handicraft production and trades in the cities of the Venetian Republic in the 13th–15th centuries. remains one of the controversial issues. A medieval guild is a union of artisans of the same profession, a union of masters. Each member of the workshop worked at home. The workshop's intervention in production activities was active and constant, but was limited to establishing the rules and conditions for the production and sale of goods, as well as monitoring the implementation of these rules. Each workshop ensured that no one else interfered with its privileges.

Key words: Guild, standing order, colonists-"populars", collegium, artisan.

Вопрос об особенностях цеховой системы в Венеции недостаточно полно освещен в отечественной историографии, в отличие от работ зарубежных авторов, которые занимались отдельными аспектами исследования данной проблемы. В историографии встречается несколько подходов к изучению вопроса о венецианских цехах. В работах Дж. Цанетти [7] и С. Леви [12] рассматриваются целые группы цеховых организаций. Часто в специальной исторической литературе встречаются работы, посвященные отдельным цехам, например, в трудах А. Сагрето, Дж. Мотта и Н. Фано. И конечно, все исследователи венецианского ремесленного производства соответственно касались изучения организации цехов. Понятно, что цеховыми организациями интересовались и авторы общих трудов по истории Венеции, но эти работы лишь частично затрагивают интересующую нас тему. В отечественной историографии трудов по истории венецианских цехов насчитывается немного. Особенно ценным для написания данной статьи было использование очерка Н.П.

¹ Научный руководитель – В.В. Дмитриева, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История России» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Соколова «Венецианские цехи в XIII и XIV вв.» [2] и труда американского исследователя Фредерика Лейна «Золотой век Венецианской республики» [3].

В источниках мы можем встретить разные названия для обозначения цехов итальянских городов, в том числе и венецианских: *scholae*, *artes*, *fraternitates*. Разные названия подчеркивают вовсе не стадии какого-то развития цехов, а скорее буквально подсказывают нам особенности их деятельности: школы будущих мастеров носили название *scholae*, объединения умельцев, искусных профессионалов назывались *artes*, а цеха в качестве обществ взаимопомощи именовались *fraternitates*.

Состав цеха мог быть разным. Часто в цех входили мастера, подмастерья и ученики. Такова была структура цехов изготовителей стеклянной посуды, гребенщиков, сапожников, ткачей хлопчато-бумажных тканей. [9, vol. III, p. 124]. А вот цеха корабельных плотников и изготовителей стекла обычно состояли только из мастеров и подмастерий [9, vol. II, p. 200], правда, в последних были и владельцы плавильных печей, в цеховых уставах такой участник назывался *patronus* и не мог занимать в цехе руководящих должностей.

Руководство работой цеха осуществляла выборная цеховая администрация, избиравшаяся на 1 год. Во главе ее был гастальд (*gastaldus*), при котором имелась коллегия [9, vol. III, p. 46]. Лиц, входивших в эту коллегия, было, как правило, от 3 до 7, а называли их по-разному: судьями (*judices*), официальными (*officiales*), деканами, советниками (*consiliarii*), а иногда просто «вышестоящими» (*suprstantes*).

Если говорить об обязанностях гастальда и советников, в первую очередь нужно выделить функцию контроля за соблюдением всеми членами цеха требований уставного документа. Цеховой устав даже зачитывался на всех общих собраниях несколько раз в год [9, vol. II, p. 19]. Старшины нередко посещали мастерские, наблюдали за работой, в их обязанности также входило определение уровня квалификации отдельных мастеров и в зависимости от качества их работы, *suprstantes* могли иногда требовать более высокую или низкую оплату труда соответственно. Как уже было отмечено старшин иногда называли *judices*, так как, и эту функцию периодически им приходилось исполнять, выступая в роли судей в мелких делах, возникавших между членами цеха [9, vol. III, p. 160]. На цеховой коллегии лежала обязанность следить за своевременным и четким выполнением государственных заказов и повинностей, лежащих на их цеху. В качестве дисциплинарного воздействия, цеховая администрация имела право наложения штрафов на мастеров.

Все эти различные обязанности, выполняемые старшинами, порождали прежде всего потребность в денежных средствах. Вступительные взносы членов, судебные пошлины и штрафы составляли основные доходы цехового бюджета. Расходная его часть формировалась из оплаты хозяйственных расходов, оплаты труда должностных лиц, также предусматривалось содержание некоторых специальных работников.

Цеховые уставы очень четко регламентировали отношения мастеров, подмастерьев и учеников между собой. В зависимости от того, в каких рабочих в большей степени нуждалась республика в тот или иной период, определялось возможное количество учеников у одного мастера. Иногда оно строго ограничивалось одним-двумя учениками, в иных случаях могло не ограничиваться вовсе [9, vol. II, p. 228]. В уставах был прописан и допустимый для начала обучения возраст, и длительность обучения, но и возрастной ценз колебался в широких пределах от 8 до 14 лет, и срок обучения варьировался от полутора до восьми лет.

С числом возможных подмастерьев у мастера дела обстояли гораздо строже: их количество всегда ограничивалось одним человеком. Кроме того, уставом подмастерью запрещалось уходить от мастера к другому до истечения срока действия контракта, работать сразу у двух мастеров, а мастерам в свою очередь было запрещено переманивать подмастерьев, предлагая более высокую оплату.

Таким образом, мы видим, что цеховая система регулировала взаимоотношения внутри цеха в интересах и мастеров, и подмастерьев, как на уровне закона, так и на уровне профессиональной этики [3, с. 31].

Очень важно отметить уникальную численность цеховых мастеров именно в венецианских цехах. Парижский крупный цех в XIII–XIV веках мог насчитывать несколько сотен членов, в Венеции всего через сто лет некоторые цеха состояли из тысяч. В своем «Завещании» дож Томмазо Мочениго определяет число текстильщиков в Венеции числом около 17 тысяч человек, при том, что текстильных цехов было 4, мы можем говорить о более, чем четырех тысячах членов в среднем [1].

Отдельно хочется рассмотреть требования правительства Венеции к цехам.

Требования правительства отличались своим многообразием. Работник цеха, будь то строитель, оружейник или мастер-монетчик, должен был отрабатывать некоторую часть времени и бесплатно – за них ремесленники получали лишь питание (два раза в день зимой и три раза летом) [10, с. 201]. Примером могут послужить корабельные плотники, которых обязали ремонтировать парадный корабль дожа «Буцентавр» – каждый мастер должен был уделять этому три дня, а если эта работа была выполнена, ее легко заменяли другой [11, с. 434].

Нежелание участвовать в трудовой повинности наказывалось штрафом, который был равен его зарплате за один день. Власти, конечно же, злоупотребляли бесплатной работой цехов, что указано в «обещаниях» (*promissiones*): «От работников всех цехов земли нашей мы не должны требовать больше, чем это было принято в нашем дворце при ваших предшественниках, за исключением тех случаев, когда этого пожелает большая часть Совета» – такое заявление делал дож при его восхождении на трон. Цехи, которые не несли такой повинности перед правительством, облагались денежным взносом.

Также власти Венеции, до широкого распространения наемников, использовали работников цеха как военную силу и как поселенцев в новых колониях. Это доказывается наличием прозвищ у колонистов-«популяр» (*viripopulares*) в списке 1222 года присутствуют такие имена: *Andreas Becarius* (мясник), *Marinus Sartor* (портной), *Armanus Scutarius* (оружейник) и т. д.

И несмотря на множество обязанностей, наложенных на ремесленников, венецианское правительство сделало так, чтобы они никак не могли принимать участие в управлении делами республики. Они стояли вне политической жизни. Вся правительственная верхушка была заполнена исключительно представителями аристократии.

Но были и положительные моменты между взаимодействием цехов и Венецианской республики. Последняя обеспечивала ремесленникам монополию при производстве и защищала их, придерживаясь покровительственной таможенной политики. Примером может служить ситуация, которая произошла в 1394 году. Бочары с острова Крит нуждались в древесине для того, чтобы изготовить бочки под вино и масло и обратились в Венецию с этой просьбой. Правительство Венеции сразу заинтересовалось мнением цеха бочаров на этот счет. И только когда цех дал согласие Криту, при условии соблюдения технологии производства по венецианскому образцу, тогда правительство Венеции согласилось помочь критянским бочарам [8, с. 66].

Республика также предоставляла широкий сбыт для продукции цехов на рынках Европы и Востока. Прежде всего это морская торговля, а также иноземные купцы приезжали в саму Венецию за закупками. Примером могут служить немецкие купцы. Они концентрировались у Немецкого торгового дома (*Fondacodei Tedeschi*), откуда везли в Германию ткани из шелка и хлопка, бархат, оружие, золотые цепочки и другие товары. Также оружие из Венеции экспортировали в Сербию и Боснию [4, с. 30].

Несмотря на преимущества, которые предоставляла олигархия ремесленным цехам, баланс за лишение людей права хоть как-то управлять республикой восполнить не удалось. Также не стоит забывать про то бремя, что на ремесленников возложило правительство Венеции. Из-за этих проблем политика государства проводилась аккуратно и с предубеждением. Например, особенно следили за работой мастеров, которые работали с золотом, за ними наблюдала особая коллегия, она именовалась *arsdeaurgo* [10, с. 291]. А за работой монетного двора следила коллегия *massariimonete* [5, с. 100]. Имелись и другие коллегии, которые следили за продажей веревочников и хлебной торговлей.

Благодаря этим коллегиям власти Венеции пристально наблюдали за работой цехов, стараясь не допустить общие цеховые собрания. Чтобы еще больше обезопасить себя, практически во всех цеховых уставах было требование о даче клятвы против участия в каких-либо собраниях и доносе, если кому-либо о таком будет известно. Поэтому в цехах процветала система шпионажа.

Таким образом, мы рассмотрели основные особенности венецианских цехов в XIII – XIV веках. Это была большая и достаточно институализированная структура, сильно разветвлённая. Вместе с тем в данном случае можно говорить о достаточно высоком уровне производства, о чем свидетельствуют и значительное разнообразие продукции, и внушительное число ремесленников, и весьма узкая их специализация.

Источники и литература

1. «Завещание» дожа Томмазо Мочениго // Документы по истории Венеции XIII–XV вв. Часть 1. Пред., пер. и комм. Н.А.Фионовой. Горький, 1983.
2. Лейн Ф. «Золотой век Венецианской республики. Завоеватели, торговцы и первые банкиры Европы» // Центрполиграф. 2017, 607 с.
3. Соколов. Н.П. Венецианские цехи в XIII и XIV вв. // Средние века. 1959. Вып. 15. URL: <http://annales.info/evrope/sokolov/sv15.htm>
4. Acta archivii Veneti spectantia ad historiam Serborum et reliquorum Slavorum meridionalium, ed. J. W. Schafarik, vol. I. Vindobona, 1860.
5. Capitulare massariorum monete.
6. Flaminius Cornelius. Creta Sacra, sive de episcopis utriusque cultus, vol. II. Venetiis, 1755, p. 255.
7. Zanetti G. Dell'origine di alcuni arti principali appresso i Veneziani. Venezia, 1758.
8. Noiret H. Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 1380 à 1485. Paris, 1892, p. 66.
9. Simonsfeld H. Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig, Bd. I. Strasburg, 1887, S. 103, 104.
10. I capitolari, vol. I, p. 140, 240-243; vol. II, p. 19, 23, 48, 76, 107, 122, 126, 148, 186, 200, 201, 209, 228; vol. III, p. 14, 15, 46, 124, 160, 190, 200, 201, 291, 378.
11. Promissio дожа Якопо Тьеполо от 1229 г. S. Romanin. Storia documentata di Venezia, vol. I. Venezia, 1853, p. 434.
12. S. Levi. Sopra alcune antiche schole d'arti e mestiere in Venezia. Venezia, 1864.